

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК 624.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ДЕВОРНИ НАМЛИК ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ

Тулаков Элмурод Саломович, техника фанлари доктори, профессор;
Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, doktorant (PhD);
СамДАҚУ, Самарқанд шаҳри.

Аннотация: Кейинги йилларда бино ва иншоотларнинг техник ҳолатини ўрганишга қаратилган изланишлар натижалари ва уларни эксплуатация қилиш даврида тўпланган архив маълумотлари шуни кўрсатадики, аксарият аввал қурилган биноларнинг техник ҳолати ёмонлашган, уларнинг цокол қисмларида бузилишлар юзага келган. **Ушбу мақолада грунт намлигидан бино деворларини** анъанавий ҲИМОЯ усуллари грунт намлигини девор қалинлигига кириб боришига ишончли тўсиқ бўла олмаслиги ва унга янгича қараш масаласи кўтарилган.

Калит сўзлар: ўта чўкувчан грунтлар, кам боғланишли, серғовак, сочилувчан.

1. Кириш. Деворларда намликнинг юқорилиги – бу жуда кўп фойдаланилаётган (эксплуатация қилинаётган) бинолар учун муаммодир. Айниқса бу муаммо, грунт намлиги билан бевосита алоқада бўлган энг ноқулай шароитларда ишлайдиган ертўла ва цоколь деворлари учун жуда муҳимдир.

Биноларни эксплуатация қилиш амалиёти шуни кўрсатадики, пойдевор ва ташқи деворлар орасидаги горизонтал гидроизоляция ўзининг ҲИМОЯ хусусиятларини йўқотиши туфайли, ташқи девор грунт намлиги билан намланганда, биноларнинг эксплуатация сифати, уларнинг мустаҳкамлиги ва узоққа чидамлилиги сезиларли даражада камаяди. Энг кенг тарқалган гидроизоляция усуллари (бўёқ, ёпиштириладиган, мастик) ҳам 10-12 йилдан кейин ташқи девор қалинлиги ичига намлик киришининг олдини олиш қобилиятини йўқотади. Грунтлар намлигидан намланган пойдевордан ташқи деворларни ҲИМОЯ қилиш сифатида турли намловчи ёки гидрофоб қўшимчаларга эга цемент қоришмали гидроизоляция қатламлар қўлланилади ва бу қатлам ҳам вақт ўтиши билан ўз (гидроизоляция) хусусиятларини йўқотади [1] (1-расм).

1-расм. Грунтлар намлигидан намланган ташқи девор

Биноларнинг эксплуатацияси вақтида горизонтал ва вертикал гидроизоляция қатламларнинг узоқ муддат бўлмаслиги ёки шикастланиши грунт сувларининг капилляр сўрилишига ва деворларнинг пастки қисмларини намланишига олиб келади. Бу ҳолда капилляр системалар учун намликнинг кўтарилиш баландлиги қуйидаги формула билан аниқланади:

$$H_k = 4\sigma / g \cdot \rho \cdot d. \quad (1)$$

бу ерда σ - сувнинг сирт таранглиги ($\sigma = 72,5 \cdot 10^{-3} \text{ н/м}$);

d —капиллярнинг минимал диаметри (қурилиш материаллари учун $d = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}$);

ρ - сувнинг зичлиги ($\rho = 10^3 \text{ кг/м}^3$);

g - эркин тушиш тезланиши ($g = 9,81 \text{ м/сек}^2$).

Амалда, ғишт деворлар орқали капилляр намликнинг кўтарилиши 0,5 м баландликкача етади. Девор материалида юқори гигроскопикликка эга бўлган хлорид тузлари мавжуд бўлса, бу намлик 3-4 метр баландликка, баъзан эса 5-6 метр баландликкача кўтарилади. Бундай намланишнинг оқибатлари ташқи деворларнинг иссиқлик муҳофазаси сифатларининг пасайишига, хона пардозининг ифлосланишига ва бузилишига, бино фасадида туз доғларини ҳамда намланган ташқи девор ички сиртида моғор ва қўзиқоринларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлади (2-расм). Ушбу ҳолат, бундай биноларда яшашга ва ишлашга мажбур бўлган одамларни бир қатор жиддий касалликлар билан касалланишига олиб келиши мумкин [2].

Шуни таъкидлаш керакки, хорижда (хусусан, Германия, Норвегия ва Финляндия) олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ушбу ҳодисалар сабабли келиб чиқадиган касалликлар туфайли ўлим даражаси, йўл-транспорт ҳодисалари натижасида юзага келган ўлим даражасидан ортиб кетган [3]. Ноқулай гигиеник шароитлардан ташқари, ташқи тўсиқ конструкцияларида намликнинг ортиши ташқи тўсиқ конструкцияларнинг бузилишини тезлашишига олиб келади. Бу эса эксплуатацион харажатларнинг сезиларли ўсишига сабаб бўлади.

2-расм. Намланган ташқи девор ички сиртидаги моғор ва қўзиқоринлар

2. Асосий қисм. Биноларнинг намланган деворларини намлигини йўқотиш икки босқичдан иборат:

- девор ва пойдеворларни қуриштиш;
- гидроизоляцияни тиклаш.

Ташқи деворларнинг горизонтал гидроизоляциясини анъанавий механик усуллар билан тиклаш жуда қийин ва қимматдир.

Хоналарнинг ички сиртларини рулонли (ўрамли) материаллар билан қоплаш, фақат хонадаги гигиеник ҳолатни вақтинча яхшилади. Аммо, бундай қатлам одатда, ташқи тўсиқ конструкцияларда намликнинг тўпланишига ёрдам беради. Чунки, у конструкциянинг ички қатламлари орқали намликнинг чиқиб кетишини қийинлаштиради ва шунинг учун бундай таъмирлашдан кейин хонада намлик ортади. Айниқса, эксплуатация қилинаётган турар-жой биноларининг гидроизоляциясини қайта тиклаш жуда қийин жараён. Конструкцияни грунт намлиги таъсирдан ҳимоя қилиш учун грунтга тегиб турган пойдеворнинг вертикал сиртидаги гидроизоляцияни ҳам, пойдевор ва девор орасидаги горизонтал гидроизоляцияни ҳам тиклаш керак [4]. Бу ҳолатда энг сўнги усул (чора) бинонинг деворларини пойдеворгача демонтаж қилиш ва янги гидроизоляция қатламини барпо этиб, кейинчалик деворларни қайта қуриш (тиклаш) керак бўлади. Шу билан бир қаторда, альтернатив гидроизоляция - яъни нам деворларни материаллари қалинлигида инъекция қилишдир (инъекцион материал бир ёки икки қатор жойлашган инъекцион тешиклар орқали деворга сингдирилади). Уларнинг капилляр сув ўтказувчанлигини камайтиришдир. Бироқ, бундай материаллар жуда қиммат ва улардан фойдаланиш учун деворларда кўплаб тешикларни бурғулашни талаб қилади. Бу эса ўз навбатида девор қалинлигига намликнинг кўшимча киришига олиб келиши мумкин.

Шундай қилиб, анъанавий ҳимоя усуллари грунт намлигини девор қалинлигига кириб боришига ишончли тўсиқ бўла олмайди.

Девор конструкцияси орқали кўтариладиган барча намликнинг 75% электроосмотик кучлар таъсирдан келиб чиқиши аниқланган. Электроосмотик кучлар - ернинг электр майдони, материалларнинг галваник

микроэлементлари, иссиқлик изоляция катлам, шамол таъсирида бино фасади сиртида ҳосил бўладиган ишқаланиш кучлари ҳамда бошқа кўплаб омиллар натижасида бино конструкциясида пайдо бўладиган электр майдони натижасида вужудга келади. Шу сабабли, пойдеворни грунт намлигидан намланишини олдини олиш учун, девор конструкциясида ҳосил бўлган табиий электр майдонини йўқотиш ёки унинг йўналишини ўзгартириш керак.

Ушбу ғояга кўра, эксплуатация қилинаётган биноларнинг деворларини электроосмотик усул деб аталадиган яъни, грунт намлиги билан пойдеворни намланишини олдини олиш орқали курашиш усулларида бирига асосланган.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, электроосмос ҳодисасининг очилишида – ташқи электр майдонини қўллаганда капиллярлар ва микроғоваклар орқали суюқлик ҳаракати тесқари томонга ҳаракатланиши – 1808 йилда россиялик тадқиқотчи, Москва университети профессори Ф.Ф.Рейсс томонидан очилган.

Мисол тариқасида айтадиган бўлсак, 1825-1836 йилларда Кронштадтда қурилган бинога 1-денгиз курсантлари корпусини жойлаштириш учун, бинони реконструкция қилиш пайтида фаол электроосмотик қуришиш амалга оширилди. Биринчи қават бута пойдевор устида арқали ғишт конструкцияда қурилган эди. Деворлари 1,5 метр қалинликда, бинонинг гидроизоляция қатлами бузилган, ертўлалар йўқ. Биринчи қават деворларида намликнинг капилляр кўтарилиш баландлиги 2–2,5 метрни ташқил этди. Намлик зонасида ғишт деворларининг намлиги 20-22% эди, яъни намлик билан тўлиқ тўйинган ҳолатда эди. Иш уч босқичда, ҳар бири уч ойдан ўтказилди. Бино деворларига 900 та анод электродлари жойлаштирилиб, 48 та мустақил қувват схемаси ҳосил қилинган. 50 та катод электродлари бино ичида ҳам, ташқарисида ҳам ерга жойлаштирилган (3-расм).

3-расм. Анодлар ва катодларни ўрнатиш схемалари: 1-доимий ток манбаи; 2-электродлар (анодлар); 3-электродлар (катодлар); 4-қуритиладиган девор; 5 –бута пойдевор; 6-электр токини линияси.

200 Ваттгача бўлган электр кучланишлардан фойдаланиш билан боғлиқ асосий муаммолардан бири анод электродларининг интенсив эриши бўлиб, у қуйидаги қонунга мувофиқ содир бўлади:

$$G = D_E \cdot I_A \cdot t \quad (2)$$

бу ерда: G - материалнинг масса йўқотилиши, кг;

I_A – анод токи, А;

D_E - металлнинг электрохимёвий эквивалент массаси, кг/(А·соат);

t – вақт, соат.

Цемент қоришмасида анод электродларининг эрувчанлигини камайтириш учун, анод электроди билан ғишт терими орасидаги бўшлиққа ишлатиладиган қоришма графит кукуни қўшимчаси билан тўлдирилган. Графит металл каби электрон ўтказувчанликка эга. Шунинг учун бу материалларнинг алоқа чегарасида химёвий реакциялар бўлмайди ва графит билан алоқада бўлган жойларда пўлат анод эримайди.

Бундан ташқари, графитнинг электрохимёвий эквивалент массаси ($D_E = 0,91 \cdot 10^{-5}$) пўлатнинг электрохимёвий эквивалент массасига нисбатан икки баробар кичикдир ($D_E = 1,04 \cdot 10^{-3}$, кг/(А·соат)).

Ғиштнинг назорат намуналарини қуриштириш бошладан олдин унинг абсолют оғирлик намлиги аниқланди. 10 марта ўлчов натижаларига кўра ғишт деворнинг абсолют оғирлик намлиги $W_A = 21\%$ га тенг. Бу намликдаги ғишт деворнинг ҳажми 300 м^3 ни ташкил этади.

Биринчи босқичда электроосмотик қурилма 150-160 В кучланишли электр манбаига уланди. Уч ойдан кейин электроосмотик қуриштириш қурилмаси гидроизоляция режимига яъни, автоматик бошқариладиган 6-12 Ватт кучланишни тартибга солиш ҳолатига ўтказилди.

Яқин кўндаларда. Хулоса қилиб шуни таъкидлаш керакки, бугунги кунда асбоб-ускуналар билан жиҳозланган ва узок вақт давомида муайян объектларда синовдан ўтган маҳаллий илмий-тадқиқот усуллари мавжуд эмас. МДХда бошқариладиган объектларда олиб борилаётган тадқиқотлар асосан, Совет даврига оид бўлиб, бир неча объектларда жумладан, Москва темир йўлининг иккита турар-жой биносида қўлланиб келинган. Уч йиллик давр мобайнида "Drymatec" компанияси томонидан ўтказилган ушбу тадқиқотлар электроосмотик қуриштириш усулининг самарадорлигини исботлади (бу биноларда уч йиллик кузатувлар учун нам ғишт деворларнинг намлиги мувозанатга яқин қийматга камайди) [6], шундай бўлсада бу усул мамлакатимизда кенг саноат дастурини қабул қилмади. Шу муносабат билан, электроосмотик усуллар билан биноларнинг тўсиқ конструкцияларини қуриштириш соҳасидаги Германия, Финляндия ва Норвегия мутахассисларининг галваник элементлар ёрдамида қуриштириш ўз ичига олган тадқиқотларини ўрганиш, ушбу мавзуда тадқиқот олиб бораётганлар изланувчилар учун алоҳида аҳамиятга эга. Деворларни намлаш муаммосини барча

тўпланган тажрибадан фойдаланиб, энг янги материаллар ва технологияларни қўллаш орқали ҳал қилиш керак. Бу яқин келажақда тегишли асбоб-ускуналар билан маҳаллий илмий асосланган техникани ишлаб чиқишга имкон беради. Бу эса намлик жараёнида деворларнинг намлигини объектив таҳлил қилиш имконини яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (References)

1. Tulakov E.S., Ph.D.; Inoyatov D.T., Kurbonov A.S., assistant; International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR). Volume 8, Issue 11, 3311-3314 Pp. November 2019. ISSN 2277-8616.
2. Tulakov E.S., Ph.D.; Inoyatov D.T., Kurbonov A.S., assistant; International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), ISSN: 2277-3878 (Online), Volume-8 Issue-6, March 2020. Page No.: 4832-4835.
- 3.
4. Вестник «Зодчий, XXI век» //Информационно-аналитический журнал, Вып.3 (15), 2004.
5. Э.С.Тулаков, Д.Т.Иноятлов, А.С.Курбанов. Гидроизоляция и расчет толщины теплоизоляции стены подвала малоэтажного энергоэффективного дома в соответствии с отечественными и зарубежными стандартами и нормами Архитектура. Қуриштириш. Дизайн. 2019 йил, №1, 61-66 б. ТАҚИ.
6. Черемисов К.М., Козлов В.А. и др. Устройство для осушения каменных и кирпичных стен: А.С. №1723276. Приоритет 19.07.90 г. Зарегистрирован 1.12.1991 г. Бюл. №12.
7. http://www.drymatec.ru/elektroosmos_drymatec.php.

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UNDAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА “ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАҲАР” КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИҲАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна, - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219